

6. Назаров, В. Л. «БОЛЬШАЯ ИГРА» v. 2.0: Россия в глобальном информационном пространстве / В.Л. Назаров, Д.В. Жердев. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2018. – 304 с.

7. Ракитов, А. И. Россия в глобальном информационном процессе и региональная информационная политика / А.И. Ракитов // Проблемы информатизации. – 1993. – № 1-2. – С. 3-12.

8. Караваев, Н. Л. О смыслообразующем аспекте понятия информационного общества / Н.Л. Караваев // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2014. – № 3. – С. 28-32.

9. Скакун, О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2007. – 840 с.

10. Пушкарьова, Т. О. Електронна освіта і її розвиток в Україні / Т.О. Пушкарьова, О.М. Мельник // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2013. – № 3. – С. 16-17.

11. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» (утв. Постановлением Правительства РФ № 313 от 15.04.2014) // Собрание законодательства РФ. – 05.05.2014. – № 18 (часть II). – Ст. 2159. – Текст: непосредственный.

УДК 34.01
DOI

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА КАК ОСНОВА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

СУРОВЦЕВА А.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права;**

НАДВОРНАЯ А.А.,

**преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права**

**ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассматривается одна из ключевых теория происхождения государства – теория общественного договора, исторический путь ее становления и развития. Анализируются договорные отношения публичного характера от возникновения государства (теория общественного договора) до современной эпохи.

Ключевые слова: теория общественного договора, договор, публичное право, договорные отношения

THE THEORY OF SOCIAL CONTRACT AS THE BASIS OF CONTRACTUAL RELATIONS: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

**SUROVTSEVA A.A.,
Candidate of Economics. Associate Professor
of the Department of Civil and Business Law;**

**NADVORNAYA A.A.,
Lecturer of the Department of
Civil and Business Law
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines one of the key theories of the origin of the state – the theory of the social contract, the historical path of its formation and development. The article analyzes contractual relations of a public nature from the emergence of the state (the theory of the social contract) to the modern era.

Keywords: theory of social contract, contract, public law, contractual relations

Постановка задачи. Сформированная на базе идей Древнего мира (Конфуция, Платона, Аристотеля и др.), концепция общественного договора оформилась в целостную общественно-политическую теорию в эпоху Нового времени. Это стало результатом быстрого и интенсивного развития философских идей того времени.

Обзор последних исследований и публикаций. В отличие от всех предыдущих исторических периодов, эволюция теории государства в общественно-политической мысли этого времени активно исследуется и рассматривается в многочисленных научных трудах. Эти исследования осуществляются как в рамках специальных наук, касающихся этого вопроса (политологии или права), так и в рамках исследований других научных сфер и направлений (например, истории). Однако в этих работах внимание авторов сосредоточено на аспектах, которые специфичны для их наук. В то же время выявить и проанализировать все определенные в то время аспекты институции государства (включая определение термина «государство») можно только в рамках науки государственное управление. Это, в свою очередь, заставляет тщательно исследовать эволюцию теории государства в общественно-политической мысли XVII-XVIII вв. с активным использованием первоисточников.

Актуальность статьи. Одной из ключевых теорий, объясняющей феномен государства в целом, является «теория общественного договора». Даже десятилетия популярности и доминирования марксизма не вытеснили эту идею из общественно-политической мысли. А крах социализма как социально-политического устройства и коммунизма как общественно-политической идеологии лишь актуализировали идею общественного договора. Кроме того, сам договор выражается как определенный регулятор общественных отношений, как универсальная категория общественной жизни, что определяет актуальность темы научной статьи.

Цель статьи заключается в историческом анализе становления и развития теории общественного договора, определение ее влияния на современные договорные отношения.

Изложение основного материала исследования. В XVI в. сформировались убеждения о необходимости математической красоты мира. Научная деятельность Коперника и Галилея сформировала новую научную парадигму и фактически выдвинула претензии на формирование единой и понятной человеку картины мира. Достижения основателя науки Нового времени Френсиса Бэкона, в области методологии, и механистический детерминизм Рене Декарта вывели научные исследования и теоретизирование на новый, более высокий качественный уровень. Апогеем развития науки стало открытие в 1665 г. английским естествоиспытателем И. Ньютоном закона всемирного тяготения, на основе чего он сформировал единую механистическую картину мира. Начало распространяться убеждение, что человеческий интеллект способен дать объяснение всему сущему без опоры на Божий замысел или Божье вмешательство.

Такие успехи в методологии и естествознании не могли не привести к адекватному оживлению исследований в области обществоведческих наук. И, хотя такой оптимизм распространялся прежде всего на описание физического мира, это привело к попыткам перенести эти достижения и сферу гуманитарных и социальных наук. К тому же, в это время имели место общественно-политические явления, которые требовали тщательного исследования и научного объяснения. В XVII в. английская буржуазная революция, переросшая в гражданскую войну, заставила философов тщательно задуматься не только над сущностью государства как институции, но и над степенью и уместностью его вмешательства в жизнь человека. Политические и военные столкновения с целью перераспределения власти между общественными институтами требовали мощного теоретического обоснования - люди не хотели умирать без твердой уверенности, что гибнут за утверждение лучшего в мире способа государственного

управления. Поэтому неудивительно, что эта потребность в идеологических основах привела к формированию наиболее мощных после Платона и Аристотеля теорий государства.

Томас Гоббс считал главным мотивом человеческих поступков эгоизм. Поэтому он предвидел, что догосударственному периоду истории человечества присуще не просто страдание от обид, вызванных неупорядоченностью межчеловеческих отношений (как считали абсолютно все предшественники Гоббса), а настоящая война каждого с каждым, всех против всех. Единственным возможным путем спасения Гоббс считал отказ каждого человека от доли своей индивидуальной свободы в пользу определенной общественной институции. Такой институцией, согласно представлениям Гоббса, и стало государство.

Государство представляло реальное единство, воплощенное в одном лице, путем согласия, заключенного каждым человеком с каждым другим. Таким образом, Т. Гоббс провозгласил концепцию общественного договора основанием власти и упорядоченности жизни в обществе. Он считал государство единственным Верховным лицом, выражающим волю всех. При объединении в государство люди уступают часть своей свободы в пользу этого института ради согласования потребностей и интересов участников такого объединения. Согласно этим представлениям, государство является чрезвычайно мощным сверхчеловеческим и сверхобщественным образованием, могущественным чудовищем, которое имеет абсолютную власть над каждым отдельным человеком. И поскольку общественное соглашение заключается не между государством и обществом, а отдельно каждым человеком между собой, то никакого контроля над государственной властью быть не должно.

Однако такая негуманная и несколько тоталитарная трактовка феномена государства не могла удовлетворить просвещенного и политически активного человека того времени. Идеологическое оправдание произвола правителя и его чиновников не находило поддержки среди широких слоев населения, которое начало вмешиваться в процессы государственного управления. Это заставляло найти другие идеологические основания функционирования института государства. Поэтому исследования Т. Гоббса не стали уникальными даже для его страны.

Дж. Локк усматривал признаком государства наличие законодательства (причем, индикатором государства он воспринимает право казнить нарушителей). В то же время автор определил в общих чертах главную функцию государства – организация общества для его же блага. По мнению Локка, государство достигает этого путем регулирования его деятельности (законодательства), надзора за

соблюдением этих правил («сохранение собственности») и защиты от других государств. В отличие от практически всех своих предшественников, целью существования государства он считал вовсе не какое-то абстрактное общее счастье или общую безопасность, а вполне конкретные сугубо имущественные моменты. Трудно понять причины таких взглядов, когда имущество ставится выше жизни, поскольку эти строки были написаны вскоре после Английской буржуазной революции XVII в., бурным событиям которой сам Локк был свидетелем.

Таким образом, Дж. Локк считал государство добровольным объединением людей для обеспечения безопасности их жизни и деятельности, а главным образом – для обеспечения сохранности имущества. Согласно этому, при объединении в государство люди не теряют свою свободу, а получают новые возможности благодаря согласованию своей деятельности. В своих взглядах Локк сохранил и фактически восстановил многие еще античные представления о государстве. В то же время он первым отметил право на казнь как монопольную привилегию этого института.

Однако, обе эти теории как доминирующий монстр, подавляющий свободу и инициативу, и государство как добровольное объединение, увеличивающее возможности, – не давали ответов на большое количество вопросов общественно-политической жизни, возникших в то время. Давно прошли античные времена, когда государство было единственной формой организации общества. Тысячелетие попыток церкви доминировать в общественной жизни привело только к потере государством монополии в этой сфере. Тогдашнее бурное развитие местного самоуправления как институции, похожей на государство по функциям, но отличной по природе, продемонстрировало возможность существования различных форм организации общества. А возникновение политических партий вообще окончательно засвидетельствовало способность общества к самоорганизации. В этих условиях встал вопрос о первичности и приоритетности государства и общества, который требовал скорейшего решения.

В XVII-XVIII вв. начала зарождаться идея о приоритете общества над государством. Сторонники этой идеи считали, что государство возникло позже общества и является производным и зависимым от него институтом. Эти общественно-политические интуиции нуждались в четком оформлении, которое они приобрели за пределами влияния интеллектуального авторитета английских мыслителей - во Франции.

В 1762 г. было опубликовано произведение великого французского философа-энциклопедиста Ж.-Ж. Руссо (1712-1778 гг.) «Об общественном договоре, или принципах политического права».

Этот великий трактат во многом заложил концептуальные основы всей будущей политико-правовой мысли. С присущей французам легкостью и изысканностью (вполне адекватными тогдашнему стилю в искусстве – барокко) автор изложил свои представления о феномене институции государства.

Ж.-Ж. Руссо четко определил, что государство является формой организации общества, созданной в результате своеобразного соглашения между всеми отдельными членами этого объединения – «общественного договора». Согласно этому, государство является лишь производной от общественной жизни институцией с исключительно обслуживающими функциями. Этим была окончательно сформирована полноценная теория общественного договора. Ж.-Ж. Руссо довольно своеобразно попытался окончательно определиться относительно терминологии государства. Он объединил в единую сложную систему все термины, которые в то время использовались для обозначения государства и различных форм самого этого учреждения и его деятельности. Таким образом, Руссо, подражая Цицерону, использовал для обозначения институции государства термин «республика», но понимал под этим максимально широкий спектр явлений, которые все сводились к феномену государства.

Действительной заслугой Ж.-Ж. Руссо является выявление универсального характера институции государства. До него сущность государства пытались определить в тесной взаимосвязи с конкретным типом государственного строя. Да только этот философ заметил, что источником власти в любом государстве является народ (точнее, его согласие подчиняться). Таким образом, впервые в истории теории государственного управления был определен исключительно демократический характер институции государства независимо от конкретного типа государственного строя.

Таким образом, Ж.-Ж. Руссо окончательно сформулировал теорию общественного договора, главные идеи которой существовали еще в античные времена. Однако вместе с тем философ изложил терминологическое разнообразие феномена государства. Кроме того, он чрезвычайно метко отметил абсолютный демократизм этого института. Все эти достижения привели к возрождению дальнейших исследований феномена государства.

На протяжении XVII-XVIII вв. происходили интенсивные исследовательские процессы феномена государства. Достижения предыдущих исследователей, усовершенствованные благодаря успехам в методологии, были развиты в теории качественно высшего уровня. При этом стали формироваться отдельные национальные школы государственности.

В XVII в. английские обществоведы, Гоббс и Локк, открыли феномен обособленности институции государства от общества. И хотя оба философа сделали противоположные выводы о характере этого института, они смогли достаточно точно описать изучаемое явление и сформулировать собственное видение определения главной цели существования и функций государства.

В XVIII в. исследование феномена государства продолжили французские обществоведы. На основе уже сложившегося представления о сущности этого института Руссо окончательно определил механизм формирования государства в виде общественного договора. После этого Гольбах попытался точно определить главную цель существования государства, его функции и особенности функционирования.

Вследствие всего этого окончательно сформировалась теория общественного договора, которая до сих пор остается наиболее согласованной концепцией государства. Такие достижения сделали возможным дальнейшее развитие исследований этого института в направлении определения законов его организации и функционирования.

Таким образом, следует отметить, что теория общественного договора основывается на идее соглашения (договора) как акта разумной воли человека. Представители данной теории рассматривали договор в его вариантах, как общественный договор-подчинение (договор между правителем и людьми) и общественный договор-объединение (договор людей друг с другом, всех со всеми).

Объективные причины возникновения государства нельзя объяснить только договором, однако договор играет значительную роль в государствообразовании многих стран.

В процессе развития договорного права договор сопоставляли с законом, начиная с римского права, называя законы царями. Такой подход и научная трактовка отразились в ст. 1134 ГК Франции: «правомерные договоры становятся законом для лиц, которые их заключили». Сравнение с родителями проводят, называя соглашение матерью договора, поскольку оно порождает все возможные последствия в договоре.

Согласно договорной теории, где право рассматривается как результат многочисленных компромиссов, договоренностей между участниками, надлежащим образом заключенный договор содержит правовые нормы и является формой права. Последователи договорной теории связывают договорный процесс с правотворчеством, в отношении отдельных случаев и конкретных лиц. Стороны, выражая свою волю, закладывая свой интерес, определяют правила поведения в договоре, воплощая принцип «разрешено все, что не запрещено

законом», таким образом регулируя отношения путем установления норм. Отсюда бесспорно вытекает правотворческий характер договора (не ограниченного рамками законодателя), являющегося основным юридическим средством, опосредующим базисные отношения, который приводит в действие нормы права.

Толкование договора как «взаимное обязательство, письменное или устное соглашение» выражается в лингвистике с помощью синонимов: обязательство и соглашение, однако законом определен термин «обязательство», который нашел свое отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации [1].

Важные и первоочередные вопросы социального характера решаются с помощью договора «как некоторой константы, поиска (опоры, точки, прямой), сочетающей интересы и желания, права каждой стороны».

Рассматривая определение понятия «договор», уместно упомянуть оговорку В. И. Ленина об условном и относительном значении всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей, явлений в их полном развитии.

Юридические отношения, формой которых является договор, не зависимо от того, закреплены они законом или нет, являются волевыми отношениями, в которых отражаются экономические отношения. Содержание этих юридических или волевых отношений дано самими экономическими отношениями. Поэтому договор представляет собой юридическое отношение, которое имеет экономическое содержание.

Понятие договора по-разному рассматривается с позиций права и экономики. Юристы в договоре видят юридическое действие, осуществляемое в виде согласованного волеизъявления, а экономисты рассматривают договор через призму экономического оборота. В экономике договор является способом обмена материальных благ, рычагом динамических процессов товарообмена. Поэтому с закреплением юридического и экономического равенства субъектов права, привлечением все большего количества объектов в гражданский оборот, содействием свободы конкуренции растет и углубляется роль договора.

Если углубиться в историю Киевской Руси, то договор – «ряд», использовался для примирения (прекращения вражды, восстановления согласия), улаживания конфликтов. Он представлял собой своего рода мировое соглашение, как способ разрешения юридического конфликта самими сторонами, договор о порядке и условиях разрешения конфликта на взаимовыгодных условиях. Установление мира, определение границ, военные союзы, принятие религии, династические союзы (браки навязанные или вынужденные) в прошлом являются договорными формами, отражением, прототипом договора.

В современных условиях широко используется договор как форма разрешения конфликтов, как на внутренней арене государства, так и за ее пределами, причем в различных сферах отношений.

В современном законодательстве мировое соглашение является регулятором, формой решения спора на всех стадиях гражданского процесса, на основе взаимных уступок их участников.

Еще со времен Древнего Рима договоренность касалась всего, о чем лица могли договориться. Понятие «договоренность» шире, чем понятие «договор». Не каждая договоренность является договором, а лишь та, которая порождает правовые последствия. Договоренности имеют свои признаки и самостоятельное значение. В международных отношениях считается, что договоренности имеют не юридическую, а моральную или политическую окраску. Это явление все чаще прослеживается в международной практике.

Толковые словари определяют «договоренность» как принципиальную дипломатическую договоренность сторон, зафиксированную в протоколе переговоров. Протокол в международном праве представляет собой международное двустороннее согласие по вопросам ограниченного действия. Словари дают нам в некоторой степени узкую (специфическую) трактовку понятия, хотя во внутригосударственном праве протокол применяется для урегулирования отношений, порождая договорные связи по воле сторон. Договоренность может иметь необязательное проявление, а моральный характер, «несерьезные обязательства» (взять с собой в отпуск), «неопределенная договоренность» (принять приглашение).

Договору присущи юридические признаки, обуславливающие такую позицию, «договор относится к юридическим фактам, на основе которых возникают обязательства». Договор отличается как от правонарушений, которые всегда являются неправомерными, так и от правомерных действий, юридических поступков, которые всегда нацелены на наступление последствий, независимо от воли лица.

Любой договор является осуществлением частной автономии, правомерным волеизъявлением и как правовой феномен встречается почти во всех отраслях публичного права: гражданского, трудового, семейного, земельного и др. Интересно то, что договор везде сохраняет свою сущность, приобретая отраслевые особенности, и направлен на достижение правовых последствий. Несмотря на распространенность и интегральность договора, каждый договор является индивидуальным (относительно сторон, сроков, объекта...).

Возвращаясь к учению классиков марксизма: «договор есть конечный результат, в котором воля сторон находит свое общее юридическое выражение» [2].

Гражданско-правовой договор является уникальным правовым инструментом развития рыночной экономики по выражению воли участников отношений, определению потребностей общества в товарах и услугах и оптимальном обеспечении потребностей общества. Каждый договор по социальной и психологической природе независимо от круга его участников представляет собой простую или сложную систему волеизъявлений, которые органично сочетаются во взаимном согласии сторон. Это не просто сумма волеизъявлений определенных сторон, а проявление и реализация их встречных воли и заинтересованностей. Это всегда целенаправленный закон, который выражает правомерное, юридически значимое действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение правомерных связей участников общественных отношений.

Гражданско-правовой договор выполняет основную роль в регулировании экономических отношений в обществе, которую нельзя заменить никаким количеством законов. Именно регулирующая функция гражданско-правового договора, которая является основной и важнейшей (другие являются производными), приближает договор к закону, ибо договор выступает средством регулирования правомерного поведения сторон в гражданских правоотношениях. В функциях договора сочетается и проявление главных целей, основного назначения договора и его влияние на общественные отношения.

Выводы по данному исследованию. В последнее время правовая наука пополнилась целым массивом исследований, посвященных договору и отдельным его видам. В современных условиях роль договора как универсальной и целесообразной формы реализации товарно-денежных отношений и других имущественных отношений стремительно растет. Сфера применения договора значительно расширилась по кругу субъектов, применением новых видов договоров, реализации свободы договора.

Вследствие осложнения экономической организации общества, рост количества договоров, возникновение новых группировок и видов – содержит только главные согласованные условия соглашения, подлежащие уточнению выполнения работ, договор функционирует как механизм регулирования гражданских отношений. Благодаря развитию экономики, становлению правового государства спектр отношений, которые могут выражаться в договорной форме, расширяются, а требования к порядку их установления упрощаются. Значение договора возрастает не только за счет социальной и экономической роли, расширения сферы его действия. Повышение роли договора и его значения обусловлено тенденциями самоопределения индивида.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп. от 06.08.2021) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

2. Маркс, К. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС / К. Маркс, Ф. Энгельс Изд.2. Т.23 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://informaxinc.ru/lib/marx/23.html>

УДК 340.12

DOI

ПРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВЛИЯНИЕ МОРАЛИ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

**ХОРУЖЕНКО К.А.,
канд. истор. наук, доцент кафедры
теории и истории государства и права,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Целью настоящей статьи является исследование значения морали для правового регулирования. Выделены определенные проблемы, связанные с моралью и регулированием правоотношений. Рассмотрено значение влияния морали на правосознание человека. Сделан вывод об особенностях взаимодействия права и морали.

Ключевые слова: мораль, право, совесть, личность, правосознание граждан ДНР, правовое регулирование

MORAL AND LEGAL INFLUENCE OF MORALITY ON HUMAN LEGAL CONSCIOUSNESS

**KHORUZHENKO K.A.,
Candidate of Historical Sciences
Associate Professor of the Department of
Theory and History of State and Law,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The purpose of this article is to study the importance of morality for legal regulation. Certain problems associated with the regulation of the morality of legal relations are highlighted. The significance of the influence of morality on the legal